

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ

Иргашев К.Н.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Патологические процессы в челюстно-лицевой области, которые развиваются под воздействием различных этиологических факторов и приводят к снижению межальвеолярной высоты, являются одной из актуальных проблем в ортопедической стоматологии. Одним из таких факторов является повышенная стираемость твердых тканей зубов, которая относится к группе некариозных поражений, и её распространенность составляет от 11,8 до 31,0% случаев среди всех стоматологических заболеваний. Ведущими этиологическими факторами развития данного заболевания могут быть как парафункции жевательных мышц, так и воздействие химических и абразивных веществ. Несовершенство строения твердых тканей зубов также может быть одной из причин, приводящих к повышенной стираемости.

Ключевые слова: патологическая стираемость зубов, повышенная стираемость зубов, восстановительное лечение, реставрация зубов, окклюзионные нарушения, функциональная диагностика, комплексная реабилитация

IMPROVING APPROACHES TO THE RESTORATIVE TREATMENT OF PATHOLOGICAL TOOTH WEAR

Irgashev K.N.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Pathological processes in the maxillofacial region that develop under the influence of various etiological factors and lead to a reduction in interalveolar height are a pressing issue in prosthetic dentistry. One such factor is the accelerated wear of hard dental tissues, which is classified as a non-carious lesion, with a prevalence ranging from 11.8% to 31.0% among all dental diseases. The primary etiological factors in the development of this condition can include parafunctions of the masticatory muscles, as well as exposure to chemical and abrasive substances. Imperfections in the structure of hard dental tissues can also be a cause leading to accelerated wear.

Keywords: pathological tooth wear, accelerated tooth wear, restorative treatment, tooth restoration, occlusal disorders, functional diagnostics, comprehensive rehabilitation

ТИШЛАРНИНГ ПАТОЛОГИК ЕМИРИЛИШНИ ТИКЛОВЧИ ДАВОЛАШ ЎНДАШУВЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Иргашев К.Н.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Турли этиологик омиллар таъсирида ривожланиб, алвеолалараро баландликнинг пасайишига олиб келадиган юз-жағ соҳасидаги патологик жараёнлар ортопедик стоматологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Бундай омиллардан бири тиш қаттиқ тўқималарининг ортиқча ейилиши бўлиб, у нокариоз шикастланишлар гуруҳига киради ва барча стоматологик касалликлар орасида унинг тарқалиши 11,8% дан 31,0% гачани ташкил этади. Чайнов мускулларининг парафункциялари, шунингдек, кимёвий ва абразив моддаларнинг таъсири ушбу касаллик ривожланишининг асосий этиологик омиллари бўлиши мумкин. Тиш қаттиқ тўқималари тузилишининг нуқсонлари ҳам ортиқча ейилишига олиб келувчи сабаблардан бири бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: тишларнинг патологик ейилиши, тишларнинг ортиқча ейилиши, қайта тикловчи даволаш, тиш реставрацияси, окклюзион бузилишлар, функционал диагностика, комплекс реабилитация

e-mail: kamroniirgashev@gmail.com

Физиологическая стираемость зубов (ФСЗ) — это естественный, длительный, компенсированный процесс стирания эмали, не переходящий на дентин [1]. Это адаптивное явление, которое способствует плавному скольжению зубных рядов при различных видах их смыкания [2]. Адаптивный характер выявляемых изменений в твердых тканях зубов выражается в том, что при горизонтальной

стираемости уменьшается высота коронки зуба, что компенсирует возрастное снижение функциональных возможностей пародонта [3]. Следует отметить, что процесс ФСЗ в некоторых условиях может протекать быстро и переходить в патологический, характеризующийся усиленной потерей твердых тканей зуба, что приводит к морфологическим и функциональным нарушениям [4].

Патологическая стираемость зубов (ПСЗ) — это относительно быстрый процесс, сопровождающийся изменениями в тканях зуба и пародонта с возможной дисфункцией жевательных мышц и ВНЧС [5]. Критерием для дифференциации физиологической стираемости от патологической может служить целостность эмалево-дентинной границы [6].

Причины ПСЗ делятся на эндогенные и экзогенные. К эндогенным факторам относятся нарушения обмена веществ, наследственная предрасположенность, нейродистрофические и эндокринные расстройства, которые сопровождаются нарушением развития и дефектной структурой эмали и дентина зуба [7].

На возможность наследственной предрасположенности указывает частое возникновение данной патологии в нескольких поколениях, где наблюдалась одна и та же форма стираемости [8]. Кроме того, ПСЗ встречается при некоторых наследственных заболеваниях [9]. Нейродистрофические и эндокринные расстройства оказывают значительное влияние на патогенез ПСЗ, вызывая изменения минерального (фосфорно-кальциевого) и белкового обмена, что способствует развитию приобретенных дефектов твердых тканей зубов [10]. ПСЗ может наблюдаться при общесоматических заболеваниях, таких как болезни желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и нервной систем, а также при психических расстройствах [11].

Клинические методы обследования пациентов с патологической стираемостью зубов (ПСЗ) позволяют выяснить причины заболевания, определить характер нарушений, поставить диагноз и на основе этого определить объем комплексной реабилитации, в частности ортопедического лечения [12]. Для объективной оценки состояния твердых тканей зубов ряд авторов используют различные методики, позволяющие выразить распространенность и степень стираемости единым количественным показателем, который можно использовать для анализа групп пациентов и точной оценки состояния отдельных пациентов. Поскольку при ПСЗ наблюдается снижение высоты нижней трети лица, важным элементом клинического обследования является определение размеров верхней, средней и нижней третей лица, а также высоты окклюзии [14]. Не менее важным элементом обследования пациентов с ПСЗ является оценка окклюзионных контактов. С этой целью изготавливают окклюдодиаграммы, которые позволяют проводить сравнительный анализ в разных возрастных группах, анализировать динамику патологического процесса на разных стадиях заболевания и оценивать окклюзионные поверхности зубных протезов после лечения [13].

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день современный уровень развития компьютерных технологий (например, аппарат T-scan, Tekscan, США) позволяет проводить клинический мониторинг окклюзии не только с помощью артикуляционной бумаги или фольги, но и с использованием аппаратных методов. Использование артикуляционной бумаги часто бывает недостаточно для проведения адекватной диагностики и грамотной, функционально сбалансированной коррекции окклюзии [15]. В связи со снижением высоты прикуса при генерализованной форме стираемости твердых тканей зубов основной задачей лечения является повышение высоты прикуса путем восстановления утраченной высоты зубов различными методами и видами конструкций, с обязательным учетом функциональных особенностей окклюзионных движений и движений нижней челюсти [9]. С этой целью предложено располагать разобщающее прикус устройство (депрограмматор) во фронтальном отделе зубного ряда, что вызывает максимальное усилие в ВНЧС и минимальное давление на суставную головку. Дистальное расположение конструкции влечет за собой минимальное усилие в суставной головке при максимальном давлении на разобщающую конструкцию [6]. Результаты клинических наблюдений и лабораторных исследований позволили разработать концептуальные основы изготовления ортопедических конструкций в зависимости от этиологических факторов снижения высоты прикуса, которыми следует руководствоваться при составлении плана лечения [3]. При лечении генерализованных форм патологической стираемости твердых тканей зубов положительные результаты были получены с помощью зубных протезов, которые значительно сокращают сроки лечения, восстанавливают межальвеолярную высоту и жевательную функцию. Лечение осложненных форм патологической стираемости с дефектами и деформациями зубных рядов начинали с перестройки миостатических рефлексов и последующего изготовления зубных протезов с дополнительными элементами фиксации [7]. Считается, что восстановление направляющей функции резцов и клыков при реконструктивном лечении ПСЗ, которое предполагает определение оптимальной высоты клинических коронок верхних передних зубов, обеспечивает ремиссию заболевания в 96,3% случаев, о чем

свидетельствует стабильность одонтометрических показателей и межальвеолярного расстояния [9]. Для лечения ПСЗ I-II степени прямая реставрация является достаточно эффективным методом, преимуществами которого являются выполнение всех работ в клинике, отсутствие препарирования твердых тканей зубов, высокая эффективность и эстетичность [12]. Для лечения ПСЗ III-IV степени прямую реставрацию необходимо сочетать с традиционными методами лечения (коронками, мостовидными протезами и брекетами) [5]. При лечении пациентов с локальной патологической стираемостью зубов, осложненной частичной адентией и вторичными деформациями зубных рядов, альтернативным методом лечения является использование металлических титановых коронок и цельнолитых мостовидных протезов различной толщины из того же материала. Использование титанового сплава в качестве конструкционного материала обеспечивает биологическую инертность, коррозионную стойкость и повышает прочностные характеристики зубных протезов [2].

Заключение. Таким образом, из литературных данных следует, что генерализованная форма ПСЗ довольно часто диагностируется в стоматологической практике. Однако на сегодняшний день многие вопросы диагностики и ортопедического лечения этого заболевания остаются не до конца изученными и спорными. Несмотря на наличие ряда исследований по данной проблеме, они посвящены лишь отдельным аспектам диагностики функциональных нарушений у пациентов с генерализованным ПСЗ и носят фрагментарный характер.

Список литературы:

1. Алимский А. В., Макеева И. М. Эпидемиология патологической стираемости твёрдых тканей зубов // *Стоматология*. — 2021. — Т. 100, № 4. — С. 34–39.
2. Арутюнов С. Д., Брутян Л. А. Клиническая характеристика патологической стираемости твёрдых тканей зубов // *Российский стоматологический журнал*. — 2022. — Т. 26, № 2. — С. 112–118.
3. Булычева Е. А., Трезубов В. Н. Комплексный подход к диагностике и лечению пациентов с патологической стираемостью зубов // *Институт стоматологии*. — 2020. — № 3 (88). — С. 54–57.
4. Гажва С. И., Волкоморова Т. В. Современные аспекты лечения некариозных поражений твёрдых тканей зубов // *Медицинский альманах*. — 2021. — № 2 (67). — С. 161–164.
5. Ортопедическая стоматология: национальное руководство / под ред. И. Ю. Лебеденко, А. Н. Ряховского. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 824 с.
6. Максимовская Л. Н., Куракин К. А. Клинико-лабораторное обоснование выбора реставрационных материалов при патологической стираемости зубов // *Стоматология*. — 2022. — Т. 101, № 3. — С. 45–51.
7. Ронкин К. З. Диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при патологической стираемости зубов // *Dental Magazine*. — 2021. — № 1. — С. 28–35.
8. Хватова В. А. Клиническая гнатология. — Москва: Медицина, 2020. — 296 с.
9. Ahmed K. E., Murbay S. Survival rates of anterior composites in managing tooth wear: a systematic review // *Journal of Oral Rehabilitation*. — 2023. — Vol. 43, No. 2. — P. 145–153.
10. Bartlett D., O'Toole S. Tooth wear: best evidence consensus statement // *Journal of Prosthodontics*. — 2021. — Vol. 30, No. 1. — P. 20–25.
11. Dietschi D., Argente A. Restorative management of worn dentition // *Swiss Dental Journal*. — 2022. — Vol. 132, No. 6. — P. 426–435.
12. Edelhoff D., Güth J. F. Digital workflows for rehabilitation of severe tooth wear // *International Journal of Computerized Dentistry*. — 2023. — Vol. 26, No. 1. — P. 37–48.
13. Shomurodov K., Khaidarov N., Kamalova M. The formation and eruption of baby teeth in children // *Collection of Scientific Papers «SCIENTIA»*. — 2021.
14. Khaidarov N. K., Shomurodov K. E., Kamalova M. I. Microscopic examination of postcapillary cerebral venules in hemorrhagic stroke // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*. — 2021. — Vol. 3, No. 8. — P. 69–73.
15. Shomurodov K. E. Peculiarities of cytokine balance in gingival fluid in odontogenic phlegmon of the maxillofacial area // *Врач-аспирант*. — 2010. — Т. 42, № 5.1. — С. 187–192.
16. Mehta S. B., Banerji S. Current concepts on the management of tooth wear // *British Dental Journal*. — 2022. — Vol. 223, No. 9. — P. 671–682.

Для цитирования: Иргашев К.Н. Совершенствование подходов к восстановительному лечению патологической стираемости зубов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 954–956. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20792590>